

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА В ОПРЕДЕЛЕНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ САНОГЕННОГО МЫШЛЕНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

Кучкарова Феруза Махамматкосимовна

Профессор Андижанского государственного университета, доктор философии по педагогическим наукам, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11505833>

Аннотация. В данной статье раскрыто использование международного опыта в определении психологических особенностей развития саногенного мышления будущих учителей.

Ключевые слова: преподаватель, педагогика, подготовка, международные отношения, стратегия, профессионализм.

Annotatsiya. Ushbu maqola bo'lajak o'qituvchilarning sanogenik tafakkurini rivojlantirishning psixologik xususiyatlarini aniqlashda xalqaro tajribadan foydalanishni ochib beradi.

Kalit so'zlar: o'qituvchi, pedagogika, tayyorgarlik, xalqaro munosabatlar, strategiya, professionallik.

Abstract. This article reveals the use of international experience in determining the psychological characteristics of the development of sanogenic thinking of future teachers.

Keywords: teacher, pedagogy, training, international relations, strategy, professionalism.

Развитие современной педагогической науки связано с динамичным развитием общества. Психологические особенности характеризуют и сферу современного образования. Повышение его эффективности требует развития у студентов продуктивного, оздоравливающего (саногенного) мышления, позволяющего личности осознавать и управлять своими психическими состояниями, что способствует сохранению психологического и физического здоровья и реализации творческого потенциала личности.

К настоящему времени в мировой психологии существуют разнообразные методы развития конструктивного, рационального мышления (Эллис, МакМаллин [1] и др.). В национальной психологии имеются исследования, опирающиеся на развитие всех видов мышления (Б.С.Абдуллаева, Э.Гозиев, Н.Г.Камилова и др.).

В современной психолого-педагогической практике обучения активно используется международный опыт, который имеет и большой развивающий потенциал. Все более широкое применение находят различные мультимедийные средства.

Система педагогики и медиаобразования выдвигает три основных задачи:

1) «грамотность» – помогает студенту освоить новые технологии;
2) «оценка» – формирование критического мышления, которое призвано играть роль «информационной защиты» от бескультурия;

3) «коммуникация» – не только изучение самой области массовой коммуникации, но и освоение разнообразных процессов социального взаимодействия и передачи смысла. Но задача укрепления психологического здоровья будущих учителей и повышения их способности к саногенному мышлению в психологической науке в качестве научного исследования не рассмотрено.

Следует также отметить, что значительное количество психологических исследований посвящено изучению различных видов мышления: логического, абстрактного, системного и т.д.

В психологии также отсутствуют разработанные апробированные методики анализа и прогнозирования саногенных технологий, позволяющих формировать позитивное отношение к изучению международного опыта исследований, распространение которого для решения широкого круга задач развития саногенного мышления требует основательного его изучения.

Проблема исследования направлена на учёт потребностей общества в способах развития продуктивного, саногенного мышления с применением эффективных средств его развития в образовательной среде. Кроме того, применение различных форм обучения направлено на укрепление психологического здоровья будущих учителей.

На наш взгляд, психологические технологии, направленные на распознавание саногенных психологических компонентов, повышают эффективность развития саногенного мышления у будущих учителей.

Кроме того, чем больше использовано в практике обучения студентов саногенных психологических компонентов, тем более выраженным будет эффект развития характеристик саногенного мышления у будущих учителей. При этом, распознавание саногенных психологических компонентов дает более выраженный эффект развития саногенного мышления у будущих учителей.

В целях эффективного использования международного опыта определения психологических особенностей развития саногенного мышления будущих учителей нами был проведен теоретический анализ психолого-педагогической литературы по теме саногенного мышления и технологий его развития, по проблемам медиаобразования и использования их для обучения и развития личности;

уточнено понятие и содержание саногенного мышления в целях разработки психологической технологии как средства его развития;

разработана технология обучения анализу источников медиаобразования, направленных на распознавание их саногенных психологических компонентов;

выявлены изменения характеристик саногенного мышления в результате просмотра медиаобразовательного контента;

сравнена выраженность эффекта развития саногенного мышления у будущих учителей с использованием технологии обучения.

Кроме того, определены характеристики саногенного мышления и выделены саногенные психологические компоненты:

1) Концентрация внимания в процессе саногенной рефлексии – ориентация на решение проблемы в настоящем и будущем, формирование образа желаемого будущего.

2). Знание закономерностей функционирования психики и способов управления ею в жизненных ситуациях – понимание функции проявления психики, определение потребностей, связывание определенного состояния с ситуацией или объектом, актуализация связи определенного состояния с ситуацией или объектом, информирование о закономерностях функционирования психики и поведения личности, идентификация проблемы, опровержение или изменение мыслей, приводящих к неадекватным реакциям на ситуацию.

3) Умение отстраняться от негативных переживаний – юмор; отстранение от ситуации, вызывающей негативные состояния.

4) Широкий спектр культурных моделей, с которыми будущий учитель знаком и способен к ним обращаться – предоставление выбора в реагировании на ситуацию, демонстрация субъективности восприятия, изменение точки зрения рассмотрения ситуации.

5) Умение погружаться в позитивные переживания – погружение в ситуацию, вызывающую желаемые состояния, усиление позитивных чувств и поведения.

6) Распознавание ресурсов для достижения желаемой цели – равенство позиций участников взаимодействия, определение актуальных средств удовлетворения потребностей, нахождение потенциальных средств и источников изменения себя.

7) Дифференцировка компонентов ситуации, которые могут быть полезны для удовлетворения потребностей, – переоценка событий.

Установлены границы использования понятия саногенного мышления и показано, что его целью является достижение саногенного состояния, а знания – одно из средств, с помощью которого эта цель может быть достигнута. Доказано, что саногенное мышление тесно связано с условиями его протекания, в особенности – психическими состояниями личности, представлениями, которыми оперирует человек в процессе саногенной рефлексии, а также направленностью на собственные психические процессы с целью их преобразования.

Выявлены психологические приемы, используемые в кинопедагогике и психотерапии для развития саногенного мышления. Проведено обобщение психотерапевтических техник, направленных на развитие саногенного мышления, описаны производимые ими эффекты и определены критерии их распознавания в кинофильмах.

Разработана методология развития саногенного мышления посредством распознавания саногенных психологических компонентов, использующихся в кино, а также экстраполяции их на анализ жизненных ситуаций.

Значит, саногенное мышление является необходимым условием сохранения психологического здоровья личности, что потребовало уточнения данного понятия для создания технологии его развития. Саногенное мышление – это психический процесс, целью которого является разрешение трудных жизненных ситуаций и преобразование собственного эмоционального состояния, что способствует поддержанию психического и соматического здоровья.

Основные характеристики саногенного мышления являются:

- а) концентрация внимания в процессе саногенной рефлексии;
- б) знание закономерностей функционирования психики и способов управления ею в трудных жизненных ситуациях;
- в) умение отстраняться от негативных переживаний и погружаться в позитивные;
- г) умение прерывать патогенные мысли и поведение;
- д) распознавание и использование ресурсов для достижения желаемой цели.

Основным средством развития саногенного мышления является обучение распознаванию его проявлений в процессе наблюдения человеком за внешними объективными событиями и внутренними психологическими процессами.

Технология обучения эффективным средствам развития саногенного мышления у будущих учителей направлена на распознавание следующих саногенных психологических компонентов:

- 1) ориентация на решение проблемы в настоящем и будущем,
- 2) формирование образа желаемого будущего,
- 3) понимание функции проявления психики,
- 4) установление потребностей,
- 5) связывание определенного состояния с ситуацией или объектом,
- 6) информирование о закономерностях функционирования психики и поведения будущего учителя,
- 7) идентификация проблемы,
- 8) опровержение или изменение мыслей, приводящих к неадекватным реакциям на ситуацию,
- 9) предоставление выбора в реагировании на ситуацию,
- 10) демонстрация субъективности восприятия,
- 11) изменение точки зрения рассмотрения ситуации,
- 12) прерывание деструктивной коммуникации,
- 13) обнаружение мыслей, приводящих к неадекватным реакциям на ситуацию,
- 14) погружение в ситуацию, вызывающую желаемые состояния,
- 15) усиление позитивных чувств и поведения,
- 16) равенство позиций участников взаимодействия,
- 17) определение актуальных средств удовлетворения потребностей,
- 18) отстранение от ситуации, вызывающей негативные состояния,
- 19) нахождение потенциальных средств и источников изменения себя,
- 20) переоценка события.

Технология развития саногенного мышления включает в себя этапы: ознакомление с саногенными психологическими компонентами; тренировка распознавания саногенных психологических компонентов в жизненных ситуациях.

Проведенный теоретический анализ психолого-педагогической литературы по проблемам саногенного мышления и технологий его развития показал, что представлены технологии, направленные на нравственно-эстетическое развитие, а также на получение предметных знаний.

REFERENCES

1. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>